

TA'LIMNI HAQIQIY HAYOT BILAN BOG'LOVCHI YONDASHUV

I. Ismatov

*pedagogika fanlari nomzodi –Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi
“O'quvchilarni kasbga yo'naltirish” bo'limi boshlig'i o'rinbosari*

Annotatsiya

Maqolada STEAM yondashuvi mohiyati yoritilgan. Ilg'or tajribalar tahlil qilingan, yondashuvning XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarur ekanligi haqida xulosa qilingan.

Kalit so'zlar: STEAM yondashuvi, muloqot ko'nikmalarini, tanqidiy va analitik fikrlash, raqobatbardosh inson kapitali

Annotation

The article describes the essence of the STEAM approach. The best practices are analyzed and it is concluded that this approach is necessary for the development of 21st century skills.

Key words: STEAM approach, communication skills, critical and analytical thinking, competitive human capital.

Dunyo o'zgarib bormoqda va buning sababi texnik taraqqiyotdir. Bugungi kunda robotlar, kompyuterlar va raqamli texnologiyalar bajaradigan muntazam ishlar tobora ko'payib bormoqda. Natijada global mehnat bozori o'zgarib bormoqda. Hozirgi bosqichda yangi ijodiy yondashuvlar, innovatsion fikrlash, samaradorlik, ko'p funktsionallik va yangi texnologiyalarning tez o'zgaruvchan vektorlariga tezkor javob berish qobiliyati talab etiladi. Keng ko'lamlari o'zgarishlar birinchi navbatda ta'lim sohasiga ta'sir ko'rsatdi. Jamiyatning yangi talablariga va ish beruvchilarning talablariga javob berish zarurati, shuningdek kelajakdagi har xil turdagi va sifatdagi o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish qobiliyati maktablar va universitetlar uchun samarali ta'lim dasturlarining paydo bo'lishiga olib keldi, davlatning holatini prognoz qilishni o'z ichiga oladi. Bular yakka tartibda qurilgan dasturlar emas, balki olimlar, tadbirkorlar, davlat idoralari, yirik korporatsiyalar va biznes klasterlarning umumiy harakatlari va loyihalarida taqdim etilgan birgalikdagi sa'y-harakatlari natijasidir. Bugungi kunda ham ilg'or mamlakatlarning biznes-saytlar, startaplar, biznes-inkubatorlar va turli ilmiy markazlarni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha katta tajribasi mavjud.

Muloqot ko'nikmalarini, tanqidiy va analitik fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan STEM, keyin STEAM kabi muhandislik va matematik ko'nikmalarni o'qitish texnologiyalari paydo bo'ldi. Kasbiy mahoratga va ko'nikmalarga ega bo'lgan raqobatbardosh mutaxassis bo'lish uchun, shuningdek, qo'yilgan vazifalar yechimiga yondashishda tashabbuskor va innovatsion bo'lish, dunyo miqyosida fikr yuritish, olingan ko'nikmalarni qo'llash va ko'proq o'rganish qobiliyatidan to'liq foydalanish zarur. Bundan tashqari, hozirgi bosqichda qishloq joylarda kadrlar tayyorlash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib turibdi. Hozirgi vaqtda insoniyat to'rtinchi sanoat inqilobi davrini boshdan kechirmoqda. Bu tezkor axborot oqimlari, yangi texnologik o'zgarishlar va raqamli transformatsiyalar bilan ajralib turadi.

Agar ilgari “sun'iy intellekt”, “narsalar interneti”, “robototexnika”

tushunchalari ilmiy fantastika elementlari bo'lib tuyulgan bo'lsa, bugungi kunda bu bizning haqiqatimiz va raqobatbardosh iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlari. VUCA dunyosi barqaror ta'rifiga ega, bu uning o'zgaruvchanligi, noaniqligi, murakkabligi va noaniqligini anglatadi. Kutilmagan va tez o'zgaruvchan dunyoda ta'lim tizimi eng zaif ekanligi isbotlandi. Raqobatbardosh inson kapitalini tayyorlash uchun alohida fanlarni o'qitish etarli bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan, o'qitishga integratsiyalashgan va fanlararo yondashuv dolzarb bo'lib kelmoqda. Ushbu g'oya STEAM yondashuvining asosini tashkil etdi, bu yerda mahorat bir vaqtning o'zida fan, texnika, muhandislik, gumanitar va matematika (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) kabi sohalarda rivojlanadi. Dastlab, ushbu yondashuv gumanitar komponentni o'z ichiga olmaydi va STEM deb nomlangan.

Ta'limdagi STEM yondashuvining rivojlanish cho'qqisi 1990 yillarga to'g'ri keladi. O'qituvchilarning milliy kengashi matematika o'qituvchilarga rivojlanishda yordam berishni boshlaydi, o'quvchilarni STEM yondashuviga tayyorlash dasturlari ishlab chiqila boshlanadi. Xuddi shu yillarda, birinchi marta AQSh Milliy Ilmiy Jamg'armasi SMET qisqartmasidan foydalandi, keyinchalik 2001 yilda odatiy STEMga aylandi. STEM yondashuviga «A» (San'at) gumanitar komponentining birinchi kiritilishi 2006 yilga to'g'ri keladi, shundan so'ng STEAM yondashuvi tarixi boshlanadi. Bugungi kunda STEAM - bu ta'lim sohasidagi global tendentsiya hisoblanadi.

“Matematik va tabiiy fanlar yondashuvi sifati” ko'rsatkichi bo'yicha Global raqobatbardoshlik indeksining (GIC) yetakchi davlatlarida STEM yondashuvini rivojlantirish bo'yicha milliy tushunchalar mavjud. Shunday qilib, GIKning Singapur mutlaq yetakchisi (1-o'rin) 2014 yil fevral oyida Fan, texnologiya, muhandislik va matematikani o'qitish bo'yicha milliy dasturni (STEM Applied Learning Program) ishlab chiqdi. Estoniyada (8-o'rin) 2012 yilda ProgeTiger tashabbusi boshlandi, bu davlat va xususiy sheriklik asosida Programming Tiger degan ma'noni anglatadi. Ushbu tashabbus estoniyalik bolalarga besh yoshidan boshlab kodlash asoslarini o'rgatadi. AQSh (10-o'rin) 2009 yil iyul oyida STEM yondashuvini muvofiqlashtirish to'g'risidagi qonunni qabul qildi.

STEAM yondashuvi o'quvchilarning individual rivojlanishiga ham, inson kapitali sifatini oshirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, STEM yondashuvini erta qabul qilish o'quvchilarni tashqi fikrlashga undaydi. Bu o'quvchilarga muammolarning ijodiy yechimini topishni o'rganishga yordam beradi. Keyinchalik, ushbu ijodiy va innovatsion ko'nikmalar, ayniqsa, potentsial ish beruvchilar orasida talabga ega. STEAM-da o'qitilgan o'quvchilar ko'proq martaba - karera imkoniyatlariga ega. O'quvchilarga texnologiyadan foydalanish imkoniyatini berish ularga raqamli kontent yaratish, veb-saytlarni boshqarish, o'yinlarni rivojlantirish va boshqalarga imkon beradi. STEAM inson kapitali sifatini yaxshilaydi, shuningdek, gender tengligini kengaytirishga yordam beradi. Bugungi kunda STEAM hududlarida ayollarning kam vakili mavjud. YuNESKO statistika instituti ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi olimlarning 30 foizdan kamrog'ini ayollar tashkil etadi.

Biroq, STEAM yondashuvi ta'lim tizimining barcha muammolarini hal qilishning universal usuli emas. Dunyoda o'qitishga ushbu yondashuvning asosiy

muammolaridan biri aniq standartlarning yetishmasligidir. Ko'pgina mamlakatlar uchun o'quvchilar aniq nimani o'rganishi va unga o'qituvchilarni qanday tayyorlash kerakligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda STEAM dasturlarining aksariyati asosiy o'rta ta'lim darajasida amalga oshirilmoqda. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, bu o'quvchilar uchun juda kech, chunki bu vaqtga kelib, asosiy ko'nikmalar allaqachon shakllangan. Bolalarning fan, texnika, matematika, muhandislik va gumanitar fanlarga qiziqishini rivojlantirish uchun STEAM tushunchasini boshlang'ich maktab darajasida ham joriy etish zarur. Masalan, Qo'shma Shtatlarda yosh bolalar uchun matematik va biologiya bo'yicha bir qator ta'lim dasturlari, o'yinlar va mobil ilovalar yaratilgan. Amerikaning 14 shahrida bepul yozgi matematik lagerlar ochilmoqda. STEM yondashuvini umumiy o'rta va oliy ta'lim darajasida rivojlantirish mexanizmlarini o'rganish uchun OECDning 2 ta mamlakati (AQSh, Finlyandiya), shuningdek, Singapur, Xitoy va Rossiya tanlab olindi. Ushbu mamlakatlar PISA o'quvchilarining ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro dasturida ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda (o'quvchilarni Xalqaro baholash dasturi)

Singapurda STEM ta'limni rivojlantirish mexanizmi 2013 yilda boshlangan. Singapur Ta'lim vaziri Svid Kit Xen fikriga ko'ra: "Har bir maktab yaxshi maktab". Uning aytishicha, yaxshi maktablar barcha o'quvchilarga sifatli ta'lim beradi va ularni ishonchli va g'ayratli bo'lishga undaydi. O'sha paytda vazirning qarashlari Singapurdagi ta'lim holatidan juda farq qilar edi. O'qituvchilar asosan o'quvchilarni milliy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirishga tayyorlashga e'tibor berishdi. Binobarin, maktablar doimiy ravishda o'zgarib turadigan bozor sharoitida umrbod o'qish yoki kasb uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga emas, balki imtihonlarga yaxshi tayyorgarlik ko'rishga e'tibor qaratdilar. Biroq, vazir o'z qarashlarini e'lon qilganidan ko'p o'tmay, Ta'lim vazirligi Singapur Ilmiy Markaziga murojaat qilib, vazirning maqsadlarini qo'llab-quvvatlash uchun dastur yaratdi. 2014 yil fevral oyida Singapur Ilmiy Markazi STEM Inc yangi bo'limini tashkil etdi, uning maqsadi Fan, texnologiya, muhandislik va matematik ta'lim dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishdir. Dastur 13 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan o'rta maktab o'quvchilariga olingan STEM bilimlarini hayotiy muammolarni hal qilishda qo'llashlariga imkon yaratishga qaratilgan. STEM dasturi o'quvchilarga o'z bilimlariga bo'lgan ishonch hissini berish, STEMni kelajakdagi kasblari bilan bog'liqligini ko'rishga yordam berishdan iborat. 2018 yilda dunyodagi 75 ta joylashuvga ega bo'lgan eng tez rivojlanayotgan bolalar yondashuvi franshizalaridan biri bo'lgan Singapurda Challenge Island franchayzasi ochildi. Challenge Island litsenziyalangan dasturi - bu 21-asr uchun STEM va STEAMni boyitish va o'rganishning keng qamrovli dasturi. Ushbu franchayzaga AQShning Jorjiya shtatidagi Atlanta shahridagi o'rta maktab o'qituvchisi Sharon Dyuk Estrof asos solgan. Dastlab, Sharon ushbu dasturni 2-sinf o'quvchilari o'rtasida o'z darslarida ishlatgan. 2003 yildan boshlab Sharon Challenge orolini to'laqonli biznes loyihasiga aylantira boshladi. Singapur ta'limning barcha darajalarida (boshlang'ich, o'rta va oliy ta'lim) STEM kontsepsiyasini ishlab chiqadi. Masalan, Singapurda boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadlaridan biri odamlarga matematikani o'rganishda yordam berishdir.

Singapurda STEM yondashuvining dolzarbligi mamlakatda xalqaro maktablarning ochilishi bilan ham ta'kidlanadi. Masalan, 2014 yilda Global Education Management Systems World Academy (GWA) ochildi. Maktab STEM innovatsiyasi bo'yicha dunyoda etakchi bo'lgan Karnegi Mellon universiteti (AQSh) bilan hamkorlik o'rnatdi. Shunga ko'ra, GWA o'quvchilari so'nggi tadqiqotlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maktab o'quv dasturida robototexnika, kodlash va sun'iy intellektga e'tibor qaratilgan. GWA-da STEM o'quv tajribalari boshlang'ich o'quv dasturining barcha darajalarida o'rganiladi va o'rta sinflarda STEM fanlararo modul dasturlarini rejalashtirish va ko'plab mavzular bo'yicha muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun ishlatiladi. Singapurdagi Kanada xalqaro maktabida STEAM 0-12 sinf o'quv dasturlariga hamda robototexnika, kodlash va LEGO kabi hamkorlikdagi o'quv dasturlariga kiritilgan. Asosiy STEAM intizomlari ishga joylashish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Dover Court International School, Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT, Massachusetts Texnologiya Instituti, nafaqat Qo'shma Shtatlarda, balki butun dunyoda etakchi texnik universitet) bilan hamkorlikda STEAM o'quv dasturini ishlab chiqdi va 42 ta maktabda tatbiq etdi. dunyo, shu jumladan Singapur. 2016 yil oxirida boshlangan dastur fanlararo aloqa sohasida maktab muammolarini hal qilishga qaratilgan. Singapurdagi «Eton House» da bolalar bog'chasidan to o'rta maktabgacha bo'lgan o'quvchilar shaharchasi atrofidagi maxsus joylardan foydalanishlari mumkin, ularga kundalik hayotlarida ulardan qanday foydalanishni o'rganishga yordam beradigan texnologiyalar o'rnatilgan. Eton House EdTech o'quv dasturi kodlash, dasturlash, multimediyaya yaratish, animatsiya, 3D o'yinlar va boshqalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'quvchilarni kiber tahdidlar bilan ishlashga o'rgatish va kiberxavfsizlikni rivojlantirishga, umuman, muvaffaqiyatli raqamli fuqaro bo'lish yo'llariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Matematika va tabiiy ta'lim sifatini xalqaro o'rganish natijalari bo'yicha (TIMMS, Trends in International Mathematics and Science Study 2015) va o'qish va matni tushunish sifatini xalqaro o'rganish 2016 (PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study), Singapur o'z o'quvchilarining yutuqlari bo'yicha ta'lim sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Tadqiqotlar o'quvchilarning uchta yo'nalish bo'yicha ham yuqori malakasini namoyish etadi - o'qish, matematik va tabiiy, STEAM asosida o'rganish uchun zarur bo'lgan vakolat darajasiga erishish. Ta'lim vazirligi tomonidan o'quvchilarga mo'ljallangan STEAM yo'nalishi siyosati, shubhasiz, ularning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynadi. Boshlang'ich maktabni tark etish imtihoni (PLSE) matematikadan A + dan S gacha bo'lgan o'quvchilar nisbati 2005 yildan 2015 yilgacha 83% dan yuqori ekanligini aniqladi. Tabiiy fanlar yondashuvida A + dan C gacha bitirgan o'quvchilar ulushi 2005 yildan 2019 yilgacha 90% dan yuqori.

Finlyandiyada STEM yondashuvi rivojlanishiga turtki mamlakatdagi urushdan keyingi og'ir vaziyat edi. Asosan yog'ochni qayta ishlash sanoatiga ixtisoslashgan mamlakat metallurgiya sanoatini qayta yo'naltirishga muhtoj edi. Binobarin, metallni qayta ishlash sanoatida mehnat, moliyaviy va texnik manbalarga ehtiyoj sezildi. Shunday qilib, sohada ijobiy tarkibiy siljish yuz berdi. Ushbu bosqichni

ta'lim va mehnat bozorida barqaror sanoat va STEM madaniyatini shakllantirishning boshlanishi deb atash mumkin.

1996-2002 yillarda Finlyandiya Ta'lim Milliy Kengashi tomonidan o'qituvchilarning yuqori malakasi va uzluksiz yondashuvini qo'llab-quvvatlash maqsadida LUMA dasturi ishga tushirildi. Ushbu qisqartma fin tilidagi "luonnontieteet" so'zi bilan nomlangan, ya'ni "tabiiy fanlar va matematika" degan ma'noni anglatadi. Dasturning maqsadi Finlyandiyaning ilmiy ta'lim darajasi va ta'lim provayderlarining xalqaro miqyosdagi malakasini oshirish, ta'lim amaliyotini takomillashtirish va STEMga qiziqishni oshirishdir. 2003 yil 9 dekabrda Xelsinki universitetida birinchi LUMA markazi tashkil etildi. Uning asosiy maqsadlaridan biri LUMAning butun Finlyandiya bo'ylab ilm-fan va texnologiya yondashuvini rivojlantirish bo'yicha faoliyatini kuchaytirish edi. Ushbu maqsadga erishish uchun butun Finlyandiya bo'ylab universitetlarda yana 13 ta LUMA markazini ishga tushirish qo'llab-quvvatlandi. LUMA-ning milliy va xalqaro darajadagi markazlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va targ'ib qilish maqsadida Finlyandiyaning LUMA shtab-kvartirasi 2013 yil 8 noyabrda tashkil etilgan. Uning vazifalari umuman matematika, fan, texnika va texnologiyalar sohasidagi vakolatlar darajasining etarli emasligi hamda ushbu sohalar bo'yicha mutaxassislarining etarli emasligi muammolariga yechim topishdir.

2017-2020 yillardagi Milliy missiyaga ko'ra, har fevral oyida har bir LUMA markazi o'zi uchun strategik maqsadlarni belgilaydi. LUMA markazi rasman o'z ishini 2011 yil oxirida boshladi. Bundan oldin ham o'rta maktab o'quvchilarining tabiiy fanlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish bo'yicha turli tadbirlar amalga oshirildi. Bir necha yillar davomida ma'ruzalar, kurslar va tadqiqot laboratoriyalariga tashriflar tashkil qilingan. LUMA markazi juda yosh tashkilot bo'lganligi sababli, u o'rta maktabning faol o'qituvchilari bilan hamkorlikda doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'qituvchi guruhga rahbarlik qiladi va Aalto universiteti laboratoriya yordamchisini taklif qiladi. 10-20 yoshdagi o'quvchilar uchun o'quv tashriflari bir soatdan ko'proq vaqtgacha davom etadi. Tadqiqot imkoniyatlari orasida eksperimental laboratoriya ishlari va tadqiqot laboratoriyalariga tashriflar, shuningdek olimlar bilan ularning tadqiqotlari to'g'risida munozaralar mavjud. Finlyandiya STEM dasturining yana bir muvaffaqiyatli namunasi - Gadolin kimyoviy laboratoriyasida o'rganish. Laboratoriyada o'quvchilar sanoatda ishlatiladigan tajribalar o'tkazadilar.

Shunday qilib, STEM yondashuvi kontsepsiyasini amalga oshirishda Finlyandiya maktablarining o'ziga xos xususiyati bu o'qitishga fanlararo yondashuvdir. O'quvchilarni ilm-fan, texnologiya, muhandislik va matematikadan innovatsion echimlarni topishga tayyorlash kelajakda STEAM kasbini egallashga tayyor bo'ladi.

AQShdagi STEM yo'nalishi uzoq tarixga ega. STEM yondashuvi kontsepsiyasi birinchi marta amerikalik bakteriolog R. Kolvell tomonidan taklif qilingan. Ushbu yondashuvni ta'limga joriy etishning ahamiyati to'g'risida faol munozara 2000-yillarda boshlangan. Tabiatshunoslik, muhandislik va matematika bo'yicha alohida ta'limga ehtiyoj juda kamaydi. Ta'lim tizimida ushbu fanlarni o'qitishda kompleks yondashuv talab qilindi. 2006 yilda AQSh Milliy Fanlar

Akademiya mamlakatda STEM yondashuvining holati to'g'risida tashvish bildirdi. Akademiyaning Fan, muhandislik va jamoat siyosati bo'yicha komissiyasi 21-asr uchun zarur bo'lgan darajada STEM yondashuvini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ro'yxat ishlab chiqdi. Ulardan eng muhim uchta tavsiyanomasi:

a) K-12 formatida (bolalar bog'chasidan 12-sinfgacha) fan va matematik ta'limni takomillashtirish orqali Amerikaning iqtidorli bolalari va o'spirinlarini rag'batlantirish, ya'ni. maktabgacha va maktab;

b) matematik va texnika fanlarini qayta tayyorlash orqali qo'shimcha ma'lumot olish orqali o'qituvchilarning malakasini oshirish;

v) STEM mutaxassisliklarini olish uchun kollej va universitetlarga kirish uchun tayyorlangan abituriyentlar oqimining ko'payishi. Natijada, 2006 yilda ilmiy ta'limni kuchaytirish uchun Amerika raqobatdoshligi maqsadlari dasturining boshlanganligini e'lon qildi. Ushbu dastur mamlakatning innovatsion salohiyatini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan. Uning asosiy vazifalari qatoriga quyidagilar kiradi:

a) mamlakatning ilmiy va texnologik salohiyatini rivojlantirish uchun matematik fanlar bo'yicha o'quv dasturini ishlab chiqish uchun 300 ta grant ajratish;

b) innovatsion ishlab chiqarish uchun 10 mingdan ortiq olimlar, o'quvchilar, magistrlar va shifokorlarni, texnik mutaxassislarni tayyorlash;

c) 2015 yilgacha 100000 nafar yuqori malakali matematika va fan o'qituvchilarini tayyorlash;

d) 21-asr kasblari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallash uchun 800 ming mutaxassisni qayta tayyorlash.

AQShda STEAM yondashuvining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat edi:

a) o'quvchilarni, shu jumladan STEM fan faoliyatiga kam jalb qilingan qizlarni tayyorlash;

b) barcha o'quvchilarni STEMni o'rganishga ilhomlantirish va ularning ko'pchiligini ushbu sohada martaba bilan shug'ullanishga undash;

v) davlat tomonidan moliyaviy va texnik ko'mak ko'rsatish orqali STEM dasturi uchun yagona standartlarni ishlab chiqish;

d) o'quvchilarni tayyorlay oladigan o'qituvchilarni yollash va o'qitish;

e) yangi STEM maktablarini qurish.

Ushbu ta'lim islohotining murakkabligi shundaki, ta'lim butun innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omiliga aylandi. Hozirda Qo'shma Shtatlar universitet bitiruvchilarining fan va texnologiyalar sohasidagi ulushi bo'yicha dunyoning aksariyat mamlakatlaridan orqada qolmoqda. 109 mamlakatlar orasida AQSh 24 yoshdagi barcha yoshlar orasida matematik yoki ilmiy darajaga ega bo'lgan yoshlar ulushi bo'yicha 29-o'rinni egallab turibdi. o'zi saviyasini oshirishga va sifatini mustahkamlashga hissa qo'shishi kerak. AQSh Milliy Ilmiy Jamg'armasi bir nechta STEM ta'lim dasturlarini amalga oshiradi. K-12 formatidagi maktab o'quvchilari uchun Global Challenge Award ITEST dasturi kabi dasturlar misol bo'ladi. ITEST Global Challenge mukofoti dasturi litsey qizlari va ozchilikni STEM tadbirlarini qamrab olishga qaratilgan. Ushbu dasturda 14-17 yoshdagi 200 ga yaqin o'quvchidan iborat xalqaro jamoalar ishtirok etishi mumkin, ular 280 soatlik murabbiylik va tadqiqotchi olimlar, muhandislar, matematiklar va loyiha rahbarlari

bilan mashg'ulotlardan o'tishlari mumkin. AQSh maktablari va universitetlari STEM hamkorlikning turli shakllari va usullarini taklif etadi. Maktab kengashlari assotsiatsiyasi faol ishlamoqda: Illinoys maktab kengashlari assotsiatsiyasi, maktab kengashlari milliy assotsiatsiyasi (NSBA - milliy maktab kengashlari assotsiatsiyasi). Maktab qo'mitalari assotsiatsiyasi (Massachusetts shtati maktab qo'mitalari assotsiatsiyasi) tashkil etildi. Uyushmalar muntazam ravishda yuqori sifatli o'quv dasturini saqlab qolish (masalan, G'arbiy Illinoys Universitetining Starnet tizimidagi on-layn darslar orqali o'quv dasturini kengaytirish) kabi dolzarb STEM muammolarini muhokama qilish uchun konferentsiyalar o'tkazadilar; bir nechta tillarda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish; ilmiy va ilmiy muvaffaqiyat dasturini ishlab chiqish va boshqalar.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, kelajak bizga noma'lum kasblarni va hal qilinmagan muammolarni tayyorlamoqda. Shu munosabat bilan o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, muloqotni rivojlantirishga, innovatsion ko'nikmalarni va muammolarni hal qilish ko'nikmalariga o'rgatish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shvab K. To'rtinchi sanoat inqilobi. - Eksmo, 2016. - 138 p.
2. Smith O. There is an Art to Teaching Science in the 21st Century. Emerging Technologies for STEAM Education. Full STEAM ahead. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations. – New York: Springer. – 2015. – P.247-335.
3. Martinez J. The Search for Method in STEAM Education. – 2017.
4. Azamatova D. "Fandagi yangiliklar, fanni o'qitishning dolzarb masalalari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi, Toshkent, 2023. -235 b.